

Научная статья
УДК 821.161.1-32
DOI: 10.5281/zenodo.18824827

**В.М. ШУКШИН И Ю.К. ОЛЕША:
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ И АВТОПОЭТИКИ**

© 2026 П.В. Маркина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет»
ORCID 0000-0001-8545-1668

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается поэтика В.М. Шукшина в ее тематическом пересечении с творчеством Ю.К. Олеша, ключевые образы мыслятся источниками дешифровки специфики миропонимания писателей. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения этого проблемного поля для адекватного восприятия культурно-исторических, социально-бытовых аспектов художественных текстов, отражающих различные периоды развития литературного процесса. В исследованиях произведений применялись различные методы и приемы: описание и синтез, культурологический комментарий и филологический анализ. Ю.К. Олеша вошел в литературу как писатель-европеец, В.М. Шукшин, наоборот, считается исследователем русского национального характера, поэтому обращают на себя внимание сходные образы и ситуации (любовный треугольник, техника, вещный мир, цирк, оппозиция «культура — цивилизация» и др.) в раскрытии авторского отношения к творчеству и понимании своих задач в искусстве. Сделаны выводы об особенностях поэтики В. М. Шукшина в его осмыслении наследия предшественника, о специфике символических жестов в бытовом поведении двух писателей и самом мировоззрении художников слова в разные исторических эпохи советского времени.

Ключевые слова: Ю.К. Олеша, В.М. Шукшин, русская литература XX века, поэтика, литературные модели, диалог, европеец русской литературы, писатель русского мира.

Для цитирования: Маркина П.В. В.М. Шукшин и Ю.К. Олеша: особенности поэтики и автопоэтики / П.В. Маркина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 84–94. — <https://doi.org/10.5281/zenodo/18824827>.

Введение. В наследии В.М. Шукшина (его письмах, публицистике, воспоминаниях о нем и пр.) нигде нет прямого указания на отношение писателя и режиссера к творчеству Ю.К. Олеша. Однако можно предположить, что отличающийся тягой к чтению, собиравший свою библиотеку и стремившийся преодолеть собственный комплекс «недообразованности» выходец из алтайской деревни был знаком с образами овеянного всесоюзной славой автора «Зависти». Для готовящегося к печати в 1973 году в издательстве «Искусство» сборника статей киновед Валентина Иванова записала беседу с В.М. Шукшиным. Публикация не состоялась, и интервью «Воздействие правдой» было существенно переработано автором для журнала «Дружба народов» (1973, № 3), однако в первоначальном варианте есть такое признание: «Разве не мастер слова Хемингуэй? Или наш Катаев, Пильняк, Бабель, литераторы 30-х годов? Мне вообще кажется, что наша литература в своей тенденции к описательности несколько сдала свои позиции, завоеванные в 20–30-е годы. Та литература как раз представляется мне куда более современной, отвечающей нашим нынешним потребностям» [23, с. 332]. Прямое высказывание В.М. Шукшина о его знании литературы 20–30-х годов и внимательном отношении к ней позволяет поставить проблему значимости

тематических пересечений с творчеством Ю.К. Олеси, которая пока в литературоведении не была рассмотрена.

Хотя некоторые исследователи вплотную приблизились к оценке литературного влияния Ю.К. Олеси на В.М. Шукшина. Так, П.С. Глушаков в статье «Образный мир шукшинских рассказов» предполагает, что «Шукшин был... знаком с... литературной традицией изображения цирка в тех или других контекстах. Здесь, конечно, следует упомянуть творчество... Ю. Олеси...» [14, с. 462]. Вопрос знакомства В.М. Шукшина с романом-сказкой Ю.К. Олеси «Три толстяка» (1924) остается открытым, попутно заметим, что шестидесятые годы отмечены двумя экранизациями, театральной постановкой и радиоспектаклем названного произведения.

Известно польское происхождение Ю.К. Олеси, его размышления про фамильный герб с образом оленя свидетельствуют, что эта тема была важна для него и в зрелом возрасте, сопрягалась с романтизацией всего европейского как безвозвратно утраченного прошлого. Г.Л. Нефагина предположила, что «найти в родословной Шукшина польский след невозможно, но почему бы не найти польское влияние?» [14, с. 498]. Однако в отличие от предшественника, никогда не бывавшего за границей, В.М. Шукшин, выезжавший в Европу, западное пространство не связывает со своим происхождением и маркирует негативно.

В.В. Десятов в комментариях к рассказу «Привет Сивому!» (1974) возмущенно-недоуменное восклицание героя, обнаружившего конкурента, хозяйничающего у его возлюбленной, — «По графику, что ли?» [27, т. 7, с. 104] — сравнивает с последней фразой «Зависти» (1927): «...сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!» [24, с. 94]. А в интервью «Судьбу выстраивает книга» (1973) видит возможную отсылку к дневниковым записям Ю.К. Олеси «Ни дня без строчки» (М., 1965): «Уж если нельзя ни дня без строчки, то и в день по строчке тоже нельзя», — говорит В.М. Шукшин о малой продуктивности писательского труда [27, т. 7, с. 301].

Эту фразу пятью годами ранее В.М. Шукшин отдал своему персонажу в сценарии фильма «Странные люди» (1968). Захарыч поучат Кольку: «Торопиться здесь не надо. Не выходит — лучше отложи. Это какой-то или уж слишком бедный, или непомерно самонадеянный человек заявил: “Ни дня без строчки”. А за ним — и все: творить надо каждый день обязательно. А зачем — обязательно? Этак-то “затворишься” — и подумать некогда будет» [27, т. 3, с. 331]. Здесь высказана принципиальная для автора позиция — его отношение к творчеству. И в этом В.М. Шукшин диаметрально расходится с предшественником.

Фрагменты книги Ю.К. Олеси, словно пытаясь объяснить его молчание, активно публиковались в период вхождения В.М. Шукшина в литературу: отрывками в «Литературной Москве» в 1956 году и в книге того же года «Избранные сочинения», а после смерти писателя в периодической печати: «Литература и жизнь» (1960, 13 мая), «Литературная газета» (1960, 4 октября), «Учительская газета» (1961, 3 июня), «Советский цирк» (1961, № 6), «Октябрь» (1961, № 7–8), «Литературная Россия» (1963, 1 января), «Вопросы литературы» (1964, № 2), «Наука и религия» (1965, № 1) — и с 1965 года отдельными книгами и в сборниках.

При том, что В.М. Шукшин положительно отзывался об экспериментальной прозе Катаева и Бабея, то есть юго-западной школы (о вписанности Ю.К. Олеси в контекст эпохи подробнее [12]), он ни в одном из интервью, как ни странно, Ю.К. Олешу ни разу не упоминает. Это может быть знаком особого авторского внимания к творчеству предшественника.

В беседе с В.М. Шукшиным «Слушая сердце земли» (1968) корреспондент журнала «Советский экран» Г. Прожико в своем вопросе упоминает книгу А.В. Мачерета «Реальность мира на экране» (М., 1968), в которой анализируется фильм «Ваш сын и брат» [27, т. 8, с. 96] и фамилия В.М. Шукшина стоит рядом с фамилией Ю.К. Олеша. Мачерет вместе с «королем метафор» работал над сценарием фильмов «Болотные солдаты» (1938) и «Ошибка инженера Кочина» (1939).

О диалоге в художественном творчестве с другим московским писателем, вышедшем из Одессы, свидетельствует выбор названия фильма «Пришел солдат с фронта» (1971), сценарий для которого по мотивам рассказов С. Антонова написал В.М. Шукшин. В комментариях к пятому тому собрания сочинений А.Г. Милюковой отмечается: «Название “Пришел солдат с фронта” отсылает к фильму “Шел солдат с фронта” (1939, к/с “Союздетфильм”, режиссер В.Г. Легошин) по мотивам повести В.П. Катаева “Я, сын трудового народа...” (1937) о событиях гражданской войны» [27, т. 5, с. 403]. Сопоставить В.М. Шукшина с Ю.К. Олешей можно и в утверждении советского контекста центробежных сил Москвы — покорения новой столицы одесситом и «ломоносовского мифа» автора «Калины красной» [9]. Этот путь в Москву отличается от противоположного движения в провинцию, актуального для времени как одного, так и другого писателя (о стратегиях литературного трансграничья Алтая, оставленного В.М. Шукшиным, подробнее [10]).

Целью работы становится рассмотрение поэтики В.М. Шукшина в контексте выстраиваемой им полемики с творчеством Ю.К. Олеша через повтор узнаваемых образов и ситуаций. Задачи статьи: анализ воздействия наследия «короля метафор» на В.М. Шукшина, выявление элементов чужого произведения в текстах, определение автопоэтики с учетом контекста создания произведений европейца и «антизападника», заявившего о своей осознанной немодной оппозиционности: «они копируют Запад, я “вернусь” назад, в Русь» [27, т. 9, с. 42].

Материалы и методы исследования.

О.Э. Мандельштам еще в своей статье «Веер герцогини» (1929) отреагировал на первое произведение автора, ставшего знаменитым в 1927 году романом «Зависть»: «Если бы “Толстяки” Ю.К. Олеша были переводной книгой, то всякий внимательный читатель сказал бы: как странно, что я до сих пор не знал этого замечательного иностранного автора. Наверное, у себя на родине он считается классиком, спасибо, что его хоть поздно, но перевели» [22, с. 355]. В одном из первых критических откликов верно подмечена европоориентированность Ю.К. Олеша — его хрустально-прозрачная проза европейского масштаба (подробнее о мифопоэтике писателя [11]). Этого автора еще в 2004 г. С. Беляков назвал «европейцем русской литературы» и «нерусским писателем» [1].

В.М. Шукшина же понимают иначе: некоторые исследователи пытались вписать его в представителей деревенской прозы, кто-то с этим соглашался, кто-то находил аргументы против, тем не менее этого автора все единогласно причисляли к представителям русского мира, репрезентирующем в литературе и кинематографе черты русского национального характера, В.М. Шукшин «выразил национальное народное начало в своем творчестве», «национальную доминанту персонажа», «символические национальные ценности» [2, с. 174, 228, 229].

Д.С. Лихачев определил основой национального характера русских две важные черты — преданность «идее свободы личности» [21, с. 4] и стремление «во всем доходить до крайностей, до пределов возможного» [21, с. 5]. Правильно направленные, эти черты есть «бесценное свойство русского человека» — потенциал мощного духовного развития, а стесненность, отсталость и отсутствие возможностей для реализации уводит человека «в сторону, к взрывам и выстрелам, к развитию преступности, которая есть не что иное,

как теневого противовеса стремлению русских во всем ударяться в крайности, стоять на краю опасности» [21, с. 6]. Одним из примеров такого необоримого стремления русских к воле становится Степан Разин, столь значимый для В.М. Шукшина.

Поэтика противоположных авторов, относящихся к разным периодам советского времени, в аспекте анализа смысловых пересечений становится материалом работы. В исследованиях произведений применялись различные методы и приемы: описание и синтез, культурологический комментарий и филологический анализ, который опирается на принципы изучения поэтики писателей, представленные в работах А.И. Куляпина (например, [7]). В контексте учета биографического кода, символических жестов писателей, житнетворческих стратегий поведения статья основывается на описанной в истории литературы семиотике советской культуры: в пример о Ю.К. Олеше можно привести полемичное осмысление его молчания [13] и др., о В.М. Шукшине — комплексное прочтение сегмента поэтики [3] или одного произведения [4] и пр.

Основная часть.

В комментариях к киносценарию В.М. Шукшина «Брат мой...» (1974) В.В. Десятов в имени героини (Валька — Валентина с лат. здоровая, сильная, ср. образ спортивной Вали) и соперничестве «из-за нее двух братьев, представителей старого (деревенского) и нового (городского) миров» увидел возможную отсылку к сюжету романа Ю.К. Олеси «Зависть», «где за девушку Вальку борются, с одной стороны, Андрей Бабичев и Володя Макаров (люди нового, советского мира), с другой — Иван Бабичев и Николай Кавалеров (люди мира уходящего). Иван Громов — персонаж, аналогичный Андрею Бабичеву (оба изображаются на фоне “большой стройки”). В обоих произведениях Валька отдает предпочтение “новому” человеку, а симпатии авторов вызывают представители старого мира. Принципиальное отличие киноповести Шукшина от романа Олеси в том, что братья Громовы не становятся врагами (сравним название первоначального варианта текста — “Враг мой”): оба отказываются от Вали в пользу друг друга» [27, т. 7, с. 306].

Здесь нужно сказать о двоимирии в поэтике и мировоззрении Ю.К. Олеси, у В.М. Шукшина можно увидеть структурно схожий ценностный разрыв в мироощущении. Первый, по собственному признанию, ощущал себя между двумя мирами — миром старым, ушедшим, культурой и миром новым, революционным, сменившим прежний уклад жизни, цивилизацией. И сам он, будучи «ровесником века», попал в мир новый, но по своей ментальности был близок культуре прошлого. Ю.К. Олеша разделяет концепцию О. Шпенглера с ее противопоставленностью цивилизации культуре (см. «Закат Европы»).

Биографический тест В.М. Шукшина выстраивается в разрывающем взаимодействии двух мифов — «ломоносовского» (о движении из деревни в город) и «о власти земли» (об обратной тяге к поиску своих корней). Этот разрыв некоторым критикам позволил упростить писателя до оппозиции «хорошей» деревни и «плохого» города. Однако литературоведы установили, что ситуация была сложнее. О.Г. Левашова отметила: «В конечном счете определяя собственную трагедию как некую “межумочность” (“Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение...”), Шукшин являет собой сложную, неординарную и неоднозначную личность. Внутренние противоречия оказываются органичными биографическому тексту писателя» [9, с. 19].

В.М. Шукшин осмысливает оппозицию «культура — цивилизация» по-своему. В «Монолог на лестнице», в интервью журналу «Советский экран» (1968) и других своих публицистических работах и художественных произведениях говорит об истинной и мнимой интеллигентности, о том, что ушедший из деревни в город человек вместо того, чтобы воспользоваться доступными возможностями образования, обзаводится

вещами (часто появившимися благодаря техническому прогрессу) и успокаивается, погрязая в мещанстве: «Ведь очень часто уходит молодой человек... из села... от отсутствия культуры... А явится, предположим, в столицу, заведет телевизор, купит галстук поярче, сменит плюшевую жакетку на “болонью”, повесит на себя транзистор и... успокоится... Обидно за таких ребят. Восприняв только мещанский набор признаков “городского человека”, они остаются по-прежнему обделенными» [17, с. 125].

По мнению Н.В. Ковтун, в рассказах В.М. Шукшина «цивилизация умышлена, лишена подлинной глубины и высоты, ее бутафорская природа требует соответствующего наполнения: куклы и механизмы вытесняют живое» [5, с. 92]. А.И. Разувалова отметила, что «Шукшин, воспринимавший “окультуривание” как устранение из жизни личности и общества своеобычного, неповторимого, непредсказуемого, также был подозрителен к “проектам” и пытался фабульно и стилистически конкретизировать романтическую антитезу культуры и цивилизации» [2, с. 207]. А.И. Куляпин, проследив творческую эволюцию писателя, говорит о создании поздним В.М. Шукшиным «мифа о России», в котором особым значением наделяются мотивы провокации и искушения, связанные с городской («западной») цивилизацией [8, с. 46].

Знаком цивилизации становится техника. В романе «Зависть» Иван Бабичев, изобретатель машины, «которая умеет делать все», рассказывает Кавалерову о своей мести новому миру: «Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся...» [24, с. 73].

Похожим изобретением немислимой машины занимается Мonha Кваса из рассказа «Упорный» (1973): «Прочитал Мonha, что вечный двигатель невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех “вечных двигателей”, какие — в разные времена — предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого “вечного двигателя”, какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен» [27, т. 6, с. 128]. Утопичное мировоззрение героя поднимает проблему столкновения гуманитарной и естественно-научной картин мира, со своим изобретением Мonha идет к учителям и инженеру. В финале он одерживает победу над представителями другого мира, инженер идет смотреть изобретение Мони, значит он все-таки поверил в невозможное.

Восклицание Мони Квасова «А ведь крутится!» [27, т. 6, с. 139] восходит к реплике Галилея «А все-таки она крутится!». У Ю.К. Олеси выпоротый Иван Бабичев за эксперименты над отцом, желающим увидеть во сне битву при Фарсале, «вел себя, как Галилей» [24, с. 52]. Любопытно, что герои двух писателей XX века, в отличие от своего исторического прототипа, отрекшегося от своей теории, несмотря на свою правоту, не отрекаются, несмотря на свою неправоту.

В «Зависти» главным аргументом Ивана Бабичева о значимости семейных уз в споре за Валю становится подушка, именно ее он приносит под окно дочери, ей слагает гимн в соперничестве с братом: «Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших!.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше... Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...» [24, с. 77]. Подушка Ю.К. Олеси — это щит, в котором застревают пули.

У В.М. Шукшина в «Микроскопе» (1969) щитом мужа в «рыцарском» поединке с женой тоже становится безмолвный ночной свидетель любви — подушка: «Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате...» [27, т. 5, с. 45]. У В.М. Шукшина бой супругов совсем не потешный (вспомним значимую характеристику героя —

сломанный нос, что очевидно тоже дело рук жены). Подушка не спасает Андрея Ерина от сильного удара по голове.

В рассказе «Жена мужа в Париж провожала...» (1971) тоже есть семейная сцена, когда герой (совпадает имя с Кавалеровым) оказывается под окном своей Вали: «Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — “по-тирольски”, чем потешает публику.

– Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженкой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распаивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

– Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!» [27, т. 5, с. 211]. Отношения мужа и жены, выставленные напоказ, вызывают смех окружающих.

У Ю.К. Олеси Николай Кавалеров наблюдает за встречей отца с дочерью: «Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка... Он позвал вазочку:

– Валя!

Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.

– Валя, — сказал он, — я за тобой пришел.

Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз... Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились... Остановились зеваки» [24, с. 28]. При внешней схожести сцен и разнице во взаимоотношениях героев, в двух текстах демонстрируется разрыв семейных уз.

В рассказе Ю.К. Олеси «Любовь» (1928) влюбленному марксисту, наделенному поэтическим мироощущением, противостоит ученый Ньютон, который видит «сквозь очки свой синий фотографический мир» [24, с. 200]. Дальтонизм персонажа, живущего в мире физических законов, сопоставлен с искажением зрения Шувалова, для которого «Земля превратилась в рай» [24, с. 201]. Влюбленный не соглашается на предложение черного человека взять его радужную оболочку и отдать свою любовь. Победа пока за миром художественных образов и человеком, способным увидеть тигра в осе. Заявленная коллизия иначе разрешится в рассказе «Альдебаран» (1931), здесь любовный треугольник (влюбленный — ученый/дальтоник — девушка) трансформируется в «девушка, молодой человек и некий ученый старик» [24, с. 240]. Богемский, заявляющий свое право на звезды как знающий их имена, обманут Цвиболом и Катей (и Республикой), на сторону которых встает техника (победа нового мира над старым обнаруживается и в науке, и в чувствах). Меняется и позиция автора, теперь он разделяет старость и поражение с проигравшим. Обратим внимание на знаковый для писателя год («Литература закончилась в 1931 году... Я пристрастился к алкоголю» [26, с. 58]), год начавший период молчания. Перелом в творчестве обозначился в «Речи на I Всесоюзном съезде советских писателей» (1934), в которой Ю.К. Олеша заявил о своем слиянии с социалистическим обществом, о своей нужности молодым юношам и девушкам, воплоителям нравственной стороны коммунизма: «Писатель должен быть воспитателем и учителем» [25, с. 500]. Однако тексты показывают, что обозначенная в публичном выступлении позиция не была до конца принята им самим.

У В.М. Шукшина есть схожий сюжет в рассказе «Воскресная тоска» (1963) и его первом варианте «Приглашение на два лица (1960). На то, что сюжет рассказа

воспроизводит актуальный для 60-х годов конфликт «физиков» (Сергея) с «лириками» (писатель) указала С.М. Козлова [15, с. 70], только важно учитывать, что позиция автора за время, прошедшее до появления второй редакции, существенно изменилась. У В.М. Шукшина писатель не включен в любовный треугольник, лишь наблюдает со стороны за чувствами парня и девушки, угадывает развитие их отношений, радуется правдивости собственного творчества. И если в первом тексте неразрешимая коллизия снимается оптимистическим финалом, то во втором — усиливается семантика раздора и оторванности обоих героев от реальности, надежда лирика на единение опровергнута неспособностью человека науки сделать один шаг в сторону чувств. Неслучайно практичный реалист Сергей, не решающийся сказать о своих чувствах девушке, читает журнал «Наука и жизнь»: «он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как “Шерлока Холмса”» [27, т. 1, с. 88].

Детективный роман, являющийся метажанром по отношению к роману про шпионов, имеет негативные коннотации. В статье «Вопросы самому себе» (1966) В.М. Шукшин говорил о проблемах деревенской библиотеки, для которой никто не составил правильного списка для чтения: «Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только “Белая береза”, “Алитет уходит в горы”, “Записки охотника” и про шпионов?» [27, т. 8, с. 21]. Шпионская тема будет пародийно осмыслена уже в дипломной работе — первом фильме «Из Лебяжьего сообщают» (1960) (в литературном сценарии «Посевная кампания»), в дальнейшем твердая позиция несогласия с этой темой оформится более внятно: занимательное чтение отвлекает человека от главного. Она базируется на автобиографизме (В.М. Шукшина пытался осмыслить факт расстрела отца за контрреволюционную деятельность).

Иная позиция у Ю.К. Олеси (вспомним фильм «Ошибка инженера Кочина»), посвятившего себя придумыванию образов, украшающих жизнь. Он создает гимн технике начала века (аэроплану), поэтизирует мечту-велосипед («Цепь» и др.). Герои В.М. Шукшина тот же велосипед разрушают (Моня Квасов), почти ругаются этим словом (один из туристов в киносценарии «Брат мой...») и т. д. Нужны в земледельческом цикле конь и трактор, а двухколесная машина — лишняя забава. Оба эти подхода передают автопсихологическое переживание значимого отсутствия (вспомним еще, что В.М. Шукшин никогда не имел и не водил машину, а учеба в бийском техникуме на водителя закончилась неудачей, в то время как раннее творчество писателя — персонажи, сюжеты и пр. — воспевание хозяев Чуйского тракта).

Еще одним аспектом для сопоставления становится тема цирка. Если у Ю.К. Олеси это праздник жизни, карнавал, буффонада, революция — гимнаст над городом (ср. Тибул в «Трех толстяках» проходит по одному из лучей черного солнца и выключает его, а потом открывает окно в куполе искусственного мира), то у В.М. Шукшина это скорее негативное явление, связанное с маской, исполнением роли, образом рыжего. В «Материнском сердце» (1969) герой вступает в драку, видя обман города как цирковую принадлежность: «Суки! Каучук работаете, да?» [27, т. 5, с. 36] и т. д.

Значимой для самоопределения писателей становится фигура отца. Комплекс Ю.К. Олеси «наследника без наследства» был передан его персонажам и нашел раскрытие в автобиографической прозе: «“Подстригите наследника!”... Мне это тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение?» [26, с. 263]. Ю.К. Олеша так и не поехал к родителям в Польшу, не побывал на могиле сестры. В.Б. Шкловский в своих воспоминаниях создает образ человека, сознательно идущего на неудачу, рефлексирующего по этому поводу

в письмах к матери: «Угольщик с большей бережностью относится к рогожному кулю со звонкими углями, чем я отнесся к своей судьбе» [18, с. 301]. В.А. Каверин вспоминает, как спросил Ю.К. Олешу, что он станет писать после «Зависти», которая была, с его точки зрения, счастливым началом, на что тот ответил: «Так вы думали, что “Зависть” — это начало? Это — конец» [19, с. 46–47]. «Растратчик таланта» (по меткому определению В.П. Катаева) выстроил свою жизнь как созидание неудачи.

Г.И. Бурков вспоминал: «Как-то Шукшин спросил меня: “А ты знал, что будешь знаменитым?” — “Нет”. — “А я знал...” Вот эта черта его характера — он точно представлял, кем хочет быть, что сделать, — оставляла впечатление о нем как о человеке очень цельном, сильном» [16, с. 104]. В.М. Шукшин выстраивал свою жизнь как успешный проект. Лишенный отца, он всю жизнь осмысливал эту фигуру в своем творчестве. Это важное отсутствие неизживаемой болью отразилось во многих произведениях писателя, например, герой киноповести «Калина красная» Егор Прокудин не имеет отчества. Это блудный сын, который не может вернуться, в том числе и потому, что нет отца. Фигура матери не восполняет утраченное. Отец у В.М. Шукшина соединяется с революционной темой, которая оформится в образе Степана Разина.

Обратим внимание здесь на разное отношение писателей к творчеству и осмыслению своего места в литературе. В советской эпохе, отмеченной канонизацией литературных классиков, можно выделить рубежные точки. Ю.К. Олеша признавался: «Толстой бежал в опрощение, а я — в упрощение» [18, с. 18]. В воспоминаниях современников можно найти примеры таких символических жестов в бытовом поведении, описание костюма и пр. У В.М. Шукшина вхождение в среду столичного бомонда сопровождается шокирующей окружающих мистификацией про то, что он не читал Л.Н. Толстого (а вот уточнение романа — «Войну и мир» или «Анну Каренину» — меняется от контекста). Ношение писателем и режиссером кирзовых сапог, матросской формы при понимании советских реалий тоже можно соотнести с моделью демонстративного протеста через костюм (парадоксально, что в самом своем известном памятнике В.М. Шукшин босиком). Как отметил А.И. Куляпин, «среди писателей 1960-70-х гг. Шукшин — один из самых ярких и последовательных критиков евро-и логоцентризма отечественной культуры. По Шукшину, зависимость русской жизни от литературы далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд» [6, с. 413].

Писатели по-разному проходят свой путь, пробуя себя в публицистике, театре, кино и литературе. Иван Бабичев обозначит автопсихологическую стратегию персонажа: «...я заглядываю в чужие окна» [24, с. 62]. О том же внимании к жизни говорит герой повести-сказки «Точка зрения» (1967): «Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости...» [27, т. 3, с. 286]. Горьковский контекст (О.Г. Левашова указала, что «о “свинцовых мерзостях дикой русской жизни” пишет М. Горький в первой части своей автобиографической трилогии — повести “Детство” (Гл. XII)» [27, т. 3, с. 372]) свидетельствует о том, что народ нужно воспитывать и вести.

Воспитательная роль литературе определялась запросами государства и времени. Заявивший в 1932 году о писателях как «инженерах человеческих душ» автор «Строгого юноши» (1934) составил «третий комплекс “ГТО”», «комплекс душевных качеств», которые «должен выработать в себе комсомолец» [24, с. 310]. Удивительно угадавший будущее Ю.К. Олеша похож на Дон Кихота, борющегося с «роботами».

На XXII съезде партии в 1961 году был принят «Моральный кодекс строителя коммунизма» — свод принципов коммунистической морали, вошедший в Устав КПСС. О знакомстве с ним В.М. Шукшина свидетельствует его письмо И.П. Попову 12 ноября

1961 г., где он напрямую упоминает съезд [27, т. 8, с. 246]. На этом же съезде принята Программа КПСС, провозгласившая, что советский народ будет жить при коммунизме к 1980 г. Зрелый В.М. Шукшин разочаруется в этой утопической идее.

Так обращают на себя внимание неожиданные совпадения в творчестве двух писателей, подчеркнутая литературность их кинематографа, параллели в биографии вплоть до некоторых деталей (у Ю.К. Олеси опозитизирован футбол — спорт юности; в период флотской службы была футбольная команда «Гроза», которая играла на первенство среди частей флота: «Играл за “Грозу” и Вася Шукшин...» [20]). В споре физиков и лириков оба занимают позицию последних.

Сеня в киносценарии «Брат мой...» говорит про Вальку Ковалеву, на которой хотел бы жениться: «Вот люблю ее, как эту... как не знаю... Прямо задушил бы, гадину!» [27, т. 7, с. 120]. В «Калине красной» Егор Прокудин тоже странным образом выражает свои чувства к Любе, утверждая, что готов ее съесть как колобка или Красную шапочку [27, т. 6, с. 220]. Ю.К. Олеша об этом писал в «Зависти», как прекрасная девочка на балу «затерла» Ивана Бабичева и он от особой любви учинил над ней расправу: «В тот момент я любил эту девочку больше жизни, поклонялся ей — и ненавидел всеми силами» [24, с. 65–66].

В «Точке зрения» с позиции оптимиста жених говорит о том, «что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!» [27, т. 3, с. 281]. Доводя свой спор до логического конца, герои сходятся на том, что выступают против равнодушных. Это возвращает к финалу «Зависти», где Иван Бабичев провозглашает тост: «За равнодушие. Ура!» [24, с. 94].

Заключение. Таким образом, рассмотрение тематических пересечений в творчестве Ю.К. Олеси и В.М. Шукшина позволило выявить ключевые образы, повторяющиеся в текстах двух писателей, занимающих противоположные жизненные позиции — европоориентированного предшественника и ищущего национальной идентичности выходца из алтайской деревни. Схожие ситуации, имена, детали нужны В.М. Шукшину, чтобы отмежеваться от «чуждой» традиции, особенно ясно это мировоззрение оформилось в зрелом творчестве. Писатель жил в эпоху, когда активно публиковали тексты Ю.К. Олеси, создавшего новый гимн «лишнему человеку» и пародию на социалистическое строительство еще до появления романов 1930-х годов. Позиция человека, подсматривающего за миром, в котором он живет, и не принимающего его устройства, была противоположна всем творческим исканиям В.М. Шукшина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляков С. Европейец в русской литературе: нерусский писатель Юрий Олеша / С. Беляков // Урал. — 2004. — № 10. — С. 242–247.
2. В.М. Шукшин: pro et contra. Современные аспекты исследования / Сост., вступ. статья А.И. Куляпина. — СПб.: Издательство РХГА, 2024. — 676 с.
3. Геопэтика В.М. Шукшина / Т.А. Богумил, А.И. Куляпин, Е.А. Худенко; науч. ред. А.И. Куляпин. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2017. — 176 с.
4. «Калина красная»: поэтика, семиотика, контекст / Г.В. Ануфриева, Т.А. Богумил, А.А. Карагодин [и др.]. — Барнаул : ООО «АЗБУКА», 2025. — 175 с.
5. Ковтун Н.В. Образ городской цивилизации в поздних рассказах В.М. Шукшина: миметический и семантический аспекты / Н.В. Ковтун // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2012. — № 1(17). — С. 74–93.
6. Куляпин А.И. Между ангелом и бесом: рассказ В.М. Шукшина «Сураз» в контексте русской классики / А.И. Куляпин // Художественное произведение: структура, дискурс, медиа : коллективная монография / под ред. С.М. Козловой, Е.Ю. Сафроновой, Т.В. Чернышовой. — Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2016. — С. 408–413.
7. Куляпин А.И. Право рассказывать: поэтика малой прозы В.М. Шукшина / А.И. Куляпин. — Санкт-Петербург : Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского, 2025. — 192 с.

8. Куляпин А.И. Творчество В.М. Шукшина: От мимезиса к симеозису / А.И. Куляпин. — Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2005. — 139 с.
9. Левашова О.Г. «Ломоносовский миф» и проблема биографического текста В.М. Шукшина / О.Г. Левашова // Сибирский филологический журнал. — 2014. — № 3. — С. 14–19.
10. Литературное трансграничье: русская словесность в России и Казахстане / Л.И. Абдуллина, С.В. Ананьева, Г.И. Власова [и др.]. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2017. — 290 с.
11. Маркина П.В. Мифопоэтика художественной прозы Ю.К. Олеси / П.В. Маркина. — Барнаул: Алтайская государственная академия культуры и искусств, 2007. — 186 с.
12. Маркина П.В. Творчество Ю.К. Олеси в литературно-эстетическом контексте 1920–1930-х годов (И.Э. Бабель, В.П. Катаев, М.М. Зощенко) / П.В. Маркина. — Барнаул : АлтГПУ, 2012. — 500 с.
13. Феномен творческой неудачи в литературе / А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева, Н.В. Барковская [и др.]. — 2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018. — 484 с.
14. Художественное произведение: структура, дискурс, медиа : коллективная монография / под ред. С.М. Козловой, Е.Ю. Сафроновой, Т.В. Чернышовой. — Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2016. — 516 с.
15. Шукшинская энциклопедия / Администрация Алтайского края, Упр. Алтайского края по культуре и арх. делу, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Алтайский гос. ун-т»; [гл. ред. и сост. С.М. Козлова]. — Барнаул: [Б. и.], 2011. — 518 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Бурков Г.И. Хроника сердца [Из дневников и записных книжек]. — М.: Вагриус, 1998. — 319 с.
17. Василий Шукшин: жизнь в кино : сборник документов / сост. И.А. Коротков, Е.В. Огнева, В.И. Фомин. — Барнаул : Изд-во ГМИЛИКА : ОАО «Алтайский дом печати», 2009. — 352 с.
18. Воспоминания о Юрии Олеше. — М.: Советский писатель, 1975. — 304 с.
19. Каверин В. Из воспоминаний / В. Каверин // Весть : проза, поэзия, драматургия. — М.: Книжная палата, 1989. — С. 25–53.
20. Лезинский М. «Матросский университет» Василия Шукшина [Электронный ресурс] / М. Лезинский. — Режим доступа: <https://www.ukamina.com/books/shukshin.html> (дата обращения: 21.10.2025).
21. Лихачев Д.С. О национальном характере русских / Д.С. Лихачев // Вопросы философии. — 1990. — № 4. — С. 3–6.
22. Мандельштам О.Э. Сочинения в 2-х т. / О.Э. Мандельштам; сост. О.А. Дорофеева. — Т 2. Стихотворения, переводы. — Тула : Филин, 1994. — 382 с.
23. Нравственность есть Правда / Сост. Л.Н. Федосеева-Шукшина; вступ. статья Л.А. Аннинского; комм. Л.А. Аннинского и Л.Н. Федосеевой-Шукшиной. — М.: Советская Россия, 1979. — 352 с.
24. Олеша Ю.К. Избранное / Ю.К. Олеша; вступ. статья В.Б. Шкловского; примеч. В.В. Бадикова; худ. В. Юрлов. — М.: Художественная литература, 1974. — 576 с.
25. Олеша Ю.К. Заговор чувств : Романы. Рассказы. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Ни дня без строчки. — СПб.: Кристалл, 1999. — 841 с.
26. Олеша Ю.К. Книга прощания / Ю.К. Олеша. — М.: Вагриус, 2006. — 477 с.
27. Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 9-ти т. / В.М. Шукшин. — Барнаул : Барнаул, 2014.

REFERENCES

1. Belyakov S. (2004) Evropeecz v russkoj literature: nerusskij pisatel` Yuriy Olesha [A European in Russian Literature: The Non-Russian Writer Yuri Olesha]. Ural, 10, 242–247. (In Russian)
2. Kulyapi A.I. (ed.) (2024). V.M. Shukshin: pro et contra. Sovremenny'e aspekty` issledovaniya [V.M. Shukshin: pro et contra. Modern Aspects of Research]. Saint-Petersburg: Izdatel'stvo RXGA. (In Russian)
3. Kulyapi A.I. (ed.) (2017) Geopoe`tika V.M. Shukshina [Geopoetics of V.M. Shukshin]. Barnaul: Altajskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet. (In Russian)
4. Anufrieva G.V., Bogumil T.A., Karagodin A.A. (2025). «Kalina krasnaya»: poe`tika, semiotika, kontekst ["Red Viburnum": Poetics, Semiotics, and Context]. Barnaul: ООО «AZBUKA». (In Russian)
5. Kovtun N.V. (2012) Obraz gorodskoj civilizacii v pozdnix rasskazax V.M. Shukshina: mimeticheskij i semanticheskij aspekty` [The Image of Urban Civilization in the Later Stories of V.M. Shukshin: Mimetic and Semantic Aspects]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 1(17), 74–93. (In Russian)
6. Kulyapin A.I. (2016) Mezhdru angelom i besom: rasskaz V.M. Shukshina «Suraz» v kontekste russkoj klassiki [Between an Angel and a Demon: V.M. Shukshin's Story "Suraz" in the Context of Russian Classics]. In Xudozhestvennoe proizvedenie: struktura, diskurs, media [A Work of Art: Structure, Discourse, and Media] (pp. 408–413). Barnaul: Izd-vo Altajskogo un-ta. (In Russian)

7. Kulyapin A.I. (2025) Pravo rasskazy`vat`: poe`tika maloj prozy` V.M. Shukshina [The Right to Tell: The Poetics of V.M. Shukshin's Short Stories]. Sankt-Peterburg: Russkaya xristianskaya gumanitarnaya akademiya im. F.M. Dostoevskogo. (In Russian)
8. Kulyapin A.I. (2005) Tvorchestvo V.M. Shukshina: Ot mimezisa k simeozisu [V.M. Shukshin's Creativity: From Mimetic to Symbiotic]. Barnaul : Izd-vo Altajskogo un-ta. (In Russian)
9. Levashova O.G. (2014) «Lomonosovskij mif» i problema biograficheskogo teksta V.M. Shukshina [The "Lomonosov Myth" and the Problem of V.M. Shukshin's Biographical Text]. Sibirskij filologicheskij zhurnal, 3, 14–19. (In Russian)
10. Abdullina L.I., Anan`eva S.V., Vlasova G.I. (2017). Literaturnoe transgranich`e: russkaya slovesnost` v Rossii i Kazaxstane [Literary Crossroads: Russian Literature in Russia and Kazakhstan]. Barnaul: Altajskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet. (In Russian)
11. Markina P.V. (2007) Mifopoe`tika xudozhestvennoj prozy` Yu.K. Oleshi [Mythopoetics of Yuri Olesha's Fiction]. Barnaul: Altajskaya gosudarstvennaya akademiya kul`tury` i iskusstv. (In Russian)
12. Markina P.V. (2012) Tvorchestvo Yu.K. Oleshi v literaturno-esteticheskom kontekste 1920–1930-x godov (I.E. Babel`, V.P. Kataev, M.M. Zoshhenko) [Yury Olesha's Works in the Literary and Aesthetic Context of the 1920s and 1930s (I.E. Babel, V.P. Kataev, and M.M. Zoshchenko)]. Barnaul: AltGPU. (In Russian)
13. Podchinenov A.V., Snigireva T.A., Barkovskaya N.V. (2018). Fenomen tvorcheskoj neudachi v literature [The phenomenon of creative failure in literature]. Moscow: Izdatel`stvo YuRAJT. (In Russian)
14. Kozlova S.M., Safronova E.Yu., Cherny`shova T.V. (ed.) (2016). Xudozhestvennoe proizvedenie: struktura, diskurs, media [A Work of Art: Structure, Discourse, and Media]. Barnaul: Izd-vo Altajskogo un-ta. (In Russian)
15. Kozlova S.M. (ed.) (2011) Shukshinskaya e`nciklopediya [The Shukshin Encyclopedia]. Barnaul. (In Russian)

Поступила в редакцию 22.11.2025 г.

V. M. SHUKSHIN AND Y. K. OLESHA: FEATURES OF POETICS AND AUTOPOETICS

P.V. Markina

The paper addresses the thematic intersections in the works by Y.K. Olesha and V.M. Shukshin, which are of interest as sources of understanding the specifics of the writers' poetics. The relevance of the study is due to the need to explore this problematic dialogue in order to adequately perceive the cultural, historical, social, and everyday aspects of the literary texts that reflect different periods of the literary process. A number of methods and techniques have been applied, including description and synthesis, cultural commentary, and philological analysis. Olesha entered literature as a European writer, while Shukshin, on the contrary, is considered a researcher of the Russian national character. So similar images and situations (love triangle, technology, the material world, circus, culture–civilization opposition, etc.) attract the readers' attention as revealing the author's attitude to creativity and understanding of his tasks in art. The conclusions concern the peculiarities of Shukshin's dialogue with his predecessor, as well as the specifics of symbolic gestures in the two writers' everyday behaviour and the writers' worldview in different historical epochs of the Soviet era.

Key words: Olesha, Shukshin, Russian literature of the 20th century, poetics, literary models, dialogue, a European of Russian literature, a writer of the Russian world.

Маркина Полина Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
 Алтайский государственный педагогический университет, Российская Федерация, г. Барнаул.
 Директор Института филологии и межкультурной коммуникации.
 ORCID 0000-0001-8545-1668.
 E-mail: markina_pv@altspu.ru

Markina Polina Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
 Altai State Pedagogical University,
 Russian Federation, Barnaul.
 Director of the Institute of Philology and Intercultural Communication.
 ORCID 0000-0001-8545-1668.
 E-mail: markina_pv@altspu.ru